

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18174589>

УДК 614.7:504.064.4(476)

**МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ЕГО ВЫБРОСОВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Н.И. Отливанчик,

Гродненский государственный медицинский университет,

г. Гродно

Аннотация: Автотранспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха, на его долю приходится более 55% газообразных выбросов, включающих CO₂, NO_x, углеводороды, твердые частицы и тяжелые металлы. В Республике Беларусь наибольшая автомобилизация наблюдается в Минске, Минской и Гродненской областях, что усиливает экологическую нагрузку и требует анализа медико-экологических последствий. Установлена зависимость объема выбросов от режима работы транспорта, выявлены наиболее неблагоприятные условия (низкие скорости, холостой ход, пробки). Рассмотрены региональные меры снижения загрязнения: реконструкция дорог и мостов, строительство объездных магистралей, развитие электротранспорта. Отмечен рост числа электромобилей в стране с 3635 в 2018 г. до 26 356 в 2024 г. (увеличение в 7,3 раза), что подтверждает актуальность перехода на экологически чистые технологии.

Ключевые слова: автотранспорт, выбросы, загрязнение воздуха, здоровье населения, Гродно, Республика Беларусь, электромобили, экологическая безопасность

MEDICO-ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOTOR VEHICLES AND THEIR EMISSIONS INTO THE ENVIRONMENT

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate professor

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate professor

N.I. Otlivanchik,

Grodno state medical university,

Grodno

Annotation: Motor vehicles are among the main sources of air pollution, accounting for more than 55% of gaseous emissions, including CO₂, NO_x, hydrocarbons, particulate matter, and heavy metals. In Belarus, the highest levels of motorization are observed in Minsk, Minsk Region, and Grodno Region, which increases the environmental burden and necessitates a medico-ecological assessment of transport emissions. The study established the dependence of emission volumes on vehicle operating modes, identified the most unfavorable conditions (low speeds, idling, traffic congestion), and analyzed regional measures to reduce pollution, such as road and bridge reconstruction, bypass construction, and the development of electric transport. The number of electric vehicles in Belarus increased from 3,635 in 2018 to 26,356 in 2024 (a 7,3-fold growth), confirming the relevance of transitioning to environmentally friendly technologies.

Keywords: motor vehicles, emissions, air pollution, public health, Grodno, Republic of Belarus, electric vehicles, environmental safety

Введение. Автомобильный транспорт остается одним из главных источников загрязнения воздуха, на его долю приходится не менее 55% выбросов, включающих около 200 соединений, среди которых наиболее токсичны оксиды углерода, азота, серы и полициклические углеводороды [1, 2]. Дополнительные загрязнения связаны с износом шин, тормозных накладок и дорожного полотна, что подтверждается экологическими справочниками [3] и учебными материалами по экологической медицине [4].

Гродненская область лидирует по автомобилизации: в 2018 г. зарегистрировано 370,7 тыс. автомобилей, в 2024 г. – 554 тыс. (рост 49,5%), обеспеченность – 399 машин на 1000 жителей, что выше, чем в других регионах (Минская обл. – 365, Брестская – 365, Минск – 313, Витебская – 321, Могилевская – 332, Гомельская – 303) [2, 6]. Протяженность дорог в Беларуси увеличилась с 85 107,7 км в 2018 г. до 86 538 км в 2025 г., в Гродненской области – около 9 200 км [6].

Рост автопарка усиливает негативную экологическую нагрузку на здоровье населения; по данным СМИ, включая «Гродненскую правду», интерес к электромобилям растет, но их доля остается низкой [5]. Все это подтверждает актуальность анализа влияния транспорта и поиска мер по снижению его негативного воздействия [1-6].

Цель исследования. Изучение и систематизация данных из печатных и интернет-источников о характеристиках автотранспорта и его выбросах как экологического фактора, а также об эффективных путях снижения их негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Материалы и методы исследования. В работе использованы сравнительно-оценочный и аналитический методы для изучения имеющихся в интернет источниках и на бумажных носителях данных государственной статистической отчетности и информации о характеристике современного автотранспорта и его влияния на окружающую среду и здоровье человека.

Результаты и их обсуждение.

Автомобиль за год выбрасывает 200 кг CO₂, 60 кг оксидов азота, 40 кг углеводов, 3 кг металлической и резиновой пыли, 2 кг SO₂ и 0,5 кг свинца [1, 4]. Эти вещества формируют около 20% парниковых газов, вызывают глобальное потепление и ухудшают качество воздуха, почвы и воды. NO_x и CO образуют кислотные дожди, наносящие ущерб сельскому хозяйству, лесам, памятникам и здоровью [5, 6]. Твердые частицы, углеводороды и CO вызывают воспаления, сердечно-сосудистые и нервные расстройства; дизельные двигатели выбрасывают сажу и металл, проникающие в легкие. Углеводороды с NO₂ и солнечным светом образуют озон: полезный в стратосфере, но у земли вызывающий смог, кашель и удушье [5, 6]. Опасны также CO, SO₂, бензол, формальдегид, шум, свинец,

альдегиды и тяжелые металлы, провоцирующие отравления, онкологию и врожденные дефекты [5, 6].

Наибольшие выбросы приходится на малые скорости и холостой ход; в жару усиливается образование озона и смога. В Гродно пробки на улицах Кирова, Карла Маркса, Замковой, Большой Троицкой, Ожешко, Карбышева и Буденного повышают концентрацию выхлопов [6]. Самый опасный выхлоп – в первые 5–10 минут после стоянки, пока нейтрализаторы холодные.

Для снижения нагрузки реконструированы мосты: новый четырехполосный мост длиной 240 м и высотой 32,5 м с тротуарами и велодорожкой, а также Старый, Румлевский и мост на ул. Поповича. Полностью обновлена трасса Минск–Гродно, на отдельных участках скорость увеличена до 120 км/ч [6]. Строится объездное кольцо (+3 км в районе Ольшанки, скорость до 80 км/ч), готовится реконструкция улиц Строителей и Калиновского. Новая четырехполосная дорога длиной 2,5 км соединит микрорайоны Грандичи и Зарица, с тротуаром и велодорожкой [6].

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 апреля 2021 г. № 213 утверждена Комплексная программа развития электротранспорта на 2021–2025 гг. В 2018 г. в РБ было зарегистрировано 3635 электромобилей, в 2024 г. – 26 356 (рост в 7,3 раза): Минск – 12 571 (7,3), Минская обл. – 5758 (7,4), Гродненская – 1610 (7,5), минимум в Свислочском районе – 2. В Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях рост составил 6,2; 8,9; 6,2 и 9,6 раза [6].

Выводы. Автотранспорт является одним из главных источников загрязнения воздуха в Беларуси, на его долю приходится не менее 55% газообразных выбросов, включая CO₂, NO_x, углеводороды, пыль и тяжелые металлы. Наибольшая автомобилизация наблюдается в Минске, Минской и Гродненской областях, что усиливает экологическую нагрузку и требует анализа медико-экологических последствий. Установлена зависимость объема выбросов от режима работы транспорта, а также изучены региональные меры снижения загрязнения, включая развитие электромобилей, строительство объездных дорог, защитных экранов, лесопосадок и пешеходных зон. Для защиты здоровья населения необходим комплексный подход, сочетающий переход на

экологичные виды топлива и транспорта с профилактическими мерами укрепления здоровья.

Список литературы

[1] Выхлопные газы [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Выхлопные_газы. (дата обращения: 26.09.2025).

[2] Белорусы и их автомобили – «Экономическая газета» [Электронный ресурс]. – URL: <https://neg.by/novosti/otkrytj/statistika-ko-dnju-avtomobilista-v-belarusi>. (дата обращения: 26.09.2025).

[3] Экология: справочник [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru-ecology.info/page/00310352502752601820002000050429>. (дата обращения: 26.09.2025).

[4] Зиматкина Т.И. Экологическая медицина: практикум для студентов, обучающихся по специальности 1-79 01 07 «Лечебное дело», 1-79 01 02 «Педиатрия» / Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, Г.Д. Смирнова. – Гродно: ГрГМУ, 2021. 238 с.

[5] Гродненская правда [Электронный ресурс]. – URL: https://grodnonews.by/news/ekonomika/grodnentsy_vse_chashche_pokupayut_elektromobili_chem_oni_luchshe_obychnykh_avto.html. (дата обращения: 26.09.2025).

[6] Национальный статистический комитет [Электронный ресурс]. – URL: <https://dataportal.belstat.gov.by/osids/indicator-info/10209000005>. (дата обращения: 26.09.2025).

Bibliography (Transliterated)

[1] Exhaust Gases [Electronic resource]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Выхлопные_газы. (Accessed: 26.09.2025).

[2] Belarusians and Their Cars – "Economic Newspaper" [Electronic resource]. – URL: <https://neg.by/novosti/otkrytj/statistika-ko-dnju-avtomobilista-v-belarusi>. (Accessed: 26.09.2025).

[3] Ecology: Handbook [Electronic resource]. – URL: <https://ru-ecology.info/page/00310352502752601820002000050429>. (Accessed: 26.09.2025).

[4] Zimatkina T.I. Environmental Medicine: A Practical Training for Students Majoring in 1-79 01 07 "General Medicine" and 1-79 01 02 "Pediatrics" / T.I. Zimatkina, A.S. Aleksandrovich, G.D. Smirnova. Grodno: Grodno State Medical University, 2021. 238 p.

[5] Grodno Pravda [Electronic resource]. – URL: https://grodnonews.by/news/ekonomika/grodnentsy_vse_chashche_pokupayut_elektromobili_chem_oni_luchshe_obychnykh_avto.html. (Accessed: September 26, 2025).

[6] National Statistical Committee [Electronic resource]. – URL: <https://dataportal.belstat.gov.by/osids/indicator-info/10209000005>. (date of access: 26.09.2025).

© Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, Н.И. Отливанчик, 2025

Поступила в редакцию 14.10.2025

Принята к публикации 06.11.2025

Для цитирования:

Зиматкина, Т. И., Александрович, А. С., Отливанчик, Н. И. Медико-экологическая характеристика автомобильного транспорта и его выбросов в окружающую среду [Текст] / Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, Н.И. Отливанчик // Инновационные научные исследования. — 2025. — № 11-1(66). — С. 4-9. — DOI 10.5281/zenodo.18174589.